

CÓMO LA LICENCIA CC BY PARA PREIMPRESIONES AFECTA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTAS

Una guía para investigadores

Si publico una preimpresión y le otorgo una licencia CC BY, ¿puedo publicar también mi investigación en una revista?

¡Sí! Esto es lo que necesita saber:

- ▶ **Si una preimpresión tiene licencia CC BY, cualquier material de la preimpresión que también aparezca en otra versión, incluso en una revista, llevará la misma licencia CC BY.**
 - Las adiciones o cambios en la versión de la revista o la versión del registro también pueden tener licencia CC BY o se les puede otorgar una licencia diferente.
 - No es necesario mencionar la licencia CC al enviar a una revista.
 - Cualquier persona que acceda a la preimpresión puede reutilizarla según los términos de la licencia CC.
- ▶ **Todas las revistas de acceso abierto y casi todas las revistas por suscripción aceptan envíos de investigaciones que también se han publicado como preimpresión y consideran que la preimpresión es un trabajo independiente.** Debe conocer las políticas de las revistas de destino antes de obtener la licencia de su preimpresión.
- ▶ **Los investigadores pueden usar el [Open Policy Finder](#) (anteriormente conocido como Sherpa Romeo) para confirmar las políticas de las revistas.** [ASAPbio](#) también recomienda [esta tabla colaborativa](#) que enumera las políticas de preimpresión por editor.

Search open policy finder

Search all	Type the name or title of a journal, publisher or funder...	Search
------------	---	--------

- ▶ Si desea realizar cambios en su preimpresión publicada, puede **versionar la preimpresión** directamente en el servidor de preimpresión para reflejar estas actualizaciones.

Si desea realizar cambios en su preimpresión publicada, puede actualizarlo directamente en el servidor de preimpresiones para reflejar estas modificaciones.
- ▶ **Algunos financiadores de ciencia abierta requieren preimpresiones con licencia CC BY,** incluida la [Fundación Gates](#) y [ASAP \(Aligning Science Across Parkinson's\)](#), mientras muchos otros, incluidos [Wellcome Trust](#) y [HHMI](#), **fomenta y apoya las preimpresiones con licencia abierta.**
- ▶ **CC BY es cada vez más la licencia requerida para los financiadores de ciencia abierta y las plataformas de publicación de investigación abierta,** incluida [F1000Research](#), [Gates Open Research](#) y [Wellcome Open Research](#).
- ▶ Con algunos financiadores, como [Wellcome Trust](#), usar una licencia CC BY en su preimpresión le ayuda a cumplir con los requisitos de acceso abierto de los financiadores cuando no puede licenciar abiertamente su manuscrito o versión de registro aceptado por el autor.